

TECHNICAL SOLUTIONS FOR ORE QUALITY CONTROL IN UNDERGROUND MINING

Erik Tsentovskiy, Sergey Mihalev

*Dundee Precious Metals Chelopech, 2087 Chelopech; E-mail: Erik.Tsentovskiy@dundeeprecious.com;
Sergei.Mihalev@dundeeprecious.com*

ABSTRACT This report examines the systems and methods for quality control of the ore mined at the *Chelopech* mine. The report focuses on the wireless system for initiating production blasts, introduced at the beginning of 2025. A specific example is given of a stope mined using the system, and the results achieved are presented.

Key words: ore quality control, wireless blasting.

ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА РУДАТА В УСЛОВИЯТА НА ПОДЗЕМЕН РУДНИК

*Ерик Центовский, Сергей Михалев
„Дънди Прешъс Металс Челопеч“, 2087 Челопеч*

РЕЗЮМЕ. Настоящия доклад разглежда системите и методите за контрол на качеството на рудата при добива осъществяван в рудник „Челопеч“. Акцент на доклада е въведената в началото на 2025 г. безжична система за инициране на производствените взривявания. Разгледан е и конкретен пример за добита със системата камера и постигнатите резултати.

Ключови думи: контрол на качеството; безжично инициране на взривяването.

Въведение

Развитието на технологиите в последните десетилетия, водят до значително повишаване на производителността в добивната индустрия. Разработването на нови минни машини позволява достигането на добив от милиони тонове руда на година. За покриването на производствените потребности освен повишеното количество на добитите суровини се изисква и все по-прецизно управление на качеството на добиваните подземни богатства.

Най-ефикасно е максимална част от управлението на качеството на рудата да се случва още при процеса на нейния добив. Съществуват механизми добита руда с показатели извън оптималните стойности да се обработи и да се приведе в желаните граници, но това са времеотнемачи процеси, които допълнително оскъпяват крайната продукция. В настоящия доклад са разглеждани възможностите и технологичните решения, за управление на качеството на рудата посредством иновативно планиране и проектиране на добивни дейности, станали възможни в следствие на технологични нововъдения в минния бранш и взривното дело. Обектите на анализ в настоящия доклад са част от Рудник „Челопеч“, разработван от Дънди Прешъс Металс.

Общи сведения за находището

Рудник Челопеч се намира на около 70км източно от град София. Начинът на разкриване на находището в дълбочина се базира на проучване и икономическа оценка на установените рудни тела, както и на прилагане на подходящи технологии на разработване. Към настоящия момент находището е разкрито с четири вертикални и две наклонени шахти. Системата на разработване е камерна с последващо запълнение на иззетото пространство. Годишният добив на руда е 2.2 млн.т. а за подготовка на добивните изработки ежегодно се прокарват 7000м капитални и нарезни изработки (Годишен проект, 2025).

Дейности прилагани за контрол на качеството на рудата в рудник Челопеч

Основни етапи за контрол на качеството на рудната прилагани в условията на рудник Челопеч са:

- **Проучвателни дейности:** От ключово значение за ефективното разработване на едно находище, в това число и контрола на качеството, е геоложката проученост на рудните тела. В условията на рудника ежегодно се реализират над 40000 м проучвателни сондажи, благодарение на които се откриват допълнителни ресурси и се повишава степента на изученост за наличните запаси и ресурси, което позволява по-коректното планиране на минните дейности;

- **Минно планиране:** Базирано на геоложката изученост и използваните технологии, ключова роля за качеството на добитата руда играе минното планиране. В реалността рудните блокове не са хомогенни и в различни части от масива имат различни съдържания на полезни компоненти, разнородни геоложки структури и т.н. Минното планиране има за цел находището да се разработва по начин и последователност, които да осигурят във всеки момент добитата руда да отговаря на изискванията. Още в етап на планиране се разглеждат прогнозните количества и съдържания при добив от различните добивни камери и разработването се планира по начин, при който добивът и шихтоването на добитата минна маса осигуряват руда със средно съдържание в границите на необходимите параметри.

- **Система на разработване и прилагани технологии:** Системата на разработване и прилаганите технологии определят както количеството, така и качеството на добитата руда. Системата на разработване се определя още началния етап на планиране, преди да е започнало разработването на дадено находище.

- **Геоложки мониторинг и контрол:** Друга стъпка в контрола на качеството на рудата е мониторингът на вече отбитата чрез ПВР руда и управлението на

нейното извозване от добивните камери. Целта на този процес е чрез наблюдение и анализ на вече отбитата руда (количество, зърнометрия, примеси и др.) да се направи график за извоз от различните добивни камери, така че да се подсигури в обогатителна фабрика да постъпва руда с осреднени показатели в границите на целевите параметри. За целта се прави визуален оглед на добивните камери и се взимат проби за лабораторен анализ на добитата руда. Съгласно събраната информация се оптимизира плана за извоз (Цялостен проект, 2029).

Безжична система за инициране (Презентация Webgen, 2024)

Основната технология за контрол на качеството при взривното отбиване на рудата, разглеждана в настоящия доклад, е безжичната система за инициране – Webgen. Системата се използва успешно в рудник „Челопеч“ от началото на 2025 г. При нея използваният програмируем електронен детонатор се иницира от безжичен приемник с антена. Системата позволява всички взривни сондажи да бъдат предварително заредени (до 25 дни преди желаното взривяване) и с определена последователност на взривяване.

Фиг. 1. Сглобен бустер WebGen и отделните му компоненти

За инициране на сигнала се използва нискочестотна антена. Използва се нискочестотния диапазон, заради свойството на вълните с ниски честоти да имат много по-добра пенетрация във всякаква среда – скала, вода и др.

За да се гарантира наличието на обхват във взривните сондажи, където ще се намират безжичните детонатори, преди зареждането им се извършва изследване на силата на сигнала.

Използването на безжични детонатори разкрива нови възможности и позволява различен подход при разработването на добивни камери, който е невъзможен при системи, които разчитат на „линия“, която да пренася сигнала за инициране (кабел при електрическата и електронната системи, ударна тръбичка при неелектрическата или огневи шнур при огнево инициране). Основна особеност е, че след предварително зареждане на цялата добивна камера, в последствие добивните ветрила могат да се взривяват на части, поетапно и в произволна последователност. Така след първоначалното инициране, впоследствие има възможност да бъдат взривени части, до които вече няма

физически достъп. По този начин се разгръща потенциал за много по-комплексно проектиране на взривните работи в добивните камери, което позволява последователност на взривяване, невъзможна при използването на конвенционални технологии.

Фиг. 2 Примерна схема на рудник разработван с помощта на системата WebGen

Пример за такъв подход е взривяването на цялата добивна камера без оставен временен целик, който държи съседната камера в запълнение стабилна и намалява вероятността за внасяне на примеси от нея и обедняване на рудата. Системата WebGen позволява този целик да бъде зареден заедно с останалите части от добивната камера, но да се взриви последен, когато вече няма физически достъп до него, след като останалата част от камерата е иззета. Това осигурява минимално обедняване и то само в частта от целика, а не от цялата добивна камера (фиг.3.)

Фиг. 3 Пример за временен целик, взривен след изземването на останала част на добивната камера

Прилагането на системата дава възможност за намаляване на необходимите проходчески дейности. При конвенционалните методи е необходимо нарезните работи да стигат до края на проектната камера. В случая с WebGen има възможност горното ниво да бъде изпълнено единствено до отрезното пространство, което спестява време и средства. Предварителното зареждане на взривните сондажи и възможността за програмиране дава възможност на избор за последователността на взривяване на всеки отделен участък/зона от добивната

камера. По този начин към настоящия момент в условията на рудник „Челопеч“ са приложени вариантите с оставяне на временен целик пред камера в процес на запълнение, както и вариантът с намаляване на проходческите дейности на горното ниво и обратна посока на взривяване на добивните ветрила.

За първото прилагане на системата в рудник Челопеч е избран вариантът с елиминиране на част от проходческите дейности и обратна посока на взривяване

при камера в блок 152. Вземайки предвид възможностите на системата WebGen, при проектирането на подготвителните работи необходимите проходчески дейности са намалени с над 30м. А обратната посока на взривяване на основната част от камерата осигурява възможност по-малък обем от рудата да бъде извозен в дистанционен режим, повишавайки интензитета на извозните дейности (База данни ДПМЧ, 2025).

Фиг. 4. Триизмерен модел, на добивна камера 152-165-5А в различни етапи от добива

Основните постигнати резултати от добива на камерата са представени в таблица 1, а резултатите от анализа за едрината на късовете – на фигура 5.

Таблица 1. Параметри от добива на камера 152-165-5А

Камера:	Надработка [t/%]	Подработка [t/%]
152-165-5А	3938/12.9%	2385/7.8%

Фиг. 5. Резултати от зърнометричния анализ на камера 152-165-5А

Получените резултати ясно показват възможностите на безжична система за инициране. Добивна камера 152-165-5А се намира в една от най-предизвикателните зони за добив в рудник Челопеч и въпреки това дадени стойности за надработка и подработка са значително по-ниски от средните за рудника (Презентация ДПМЧ, 2025).

При конвенционалните методи и поетапното зареждане на сондажи има вероятност те да бъдат нарушени от структурите и вибрациите, генерирани от предходни взривявания. Това от своя страна налага препробиване на сондажите, което отнема допълнителни време и ресурс. Въпреки че в източната част на камера 5В е установена структурна нарушеност, предварителното зареждане на всички сондажи осигури безпроблемното осъществяване на всички взривявания

Заклучение

Най-широко използваната в наши дни технология за инициране при извършване на взривни работи е

неелектрическата система за взривяване. Тя има редица предимства – сравнително лесна е за работа, има ниска себестойност, осигурява високи нива на безопасност. Това е най-широко използваната система както при прокарването на пътно-транспортни тунели и изработки в подземни рудници, така и при извършване на производствени взривявания за добив на руда и инертни материали в подземни и открити рудници. С напредването на технологията се разработват програмируеми електронни детонатори – те са значително по-скъпи, но закъснението на всеки от тях може да се програмира с точност до 1ms и това може да се извършва непосредствено преди поставянето на детонатора във взривната дупка или сондаж. Това позволява проектирането на взривни работи с висока точност, като много прецизно се направлява разпространението на ударната вълна; сеизмиката, създадена от взривните работи; посоката на отхвърляне на взривената маса и редица други. Това ги налага като предпочитано средство при изпълнението на специализирани взривни работи в цивилното строителство (събаряне на сгради, взривни работи в близост до населени места и ключова инфраструктура и др.) и при необходимост от взривни работи с висока прецизност в минния бранш.

Следващото достижение на тези технологии е разгледаната и представена в тази доклад технология за безжично инициране на взривни работи Webgen.

Системата изисква по-високи оперативни разходи и високо квалифициран персонал, но навлиза все повече в минното дело.

Освен вече изброените предимства на електронната система (Webgen също използва програмируеми електронни детонатори), възможността за дистанционно и безжично инициране на детонатори посредством нискочестотни електромагнитни сигнали дава нови възможности при проектиране на взривни работи.

Ключово предимство на системата е възможността за инициране на взривяване на зони без физически достъп. Работата със системата е свързана с много прецизно

планиране на пробивно-взривните работи. За прилагането ѝ се изисква повече подготвителни дейности (преди започване на добива), но след приключване на зареждането, процесът на добив се ускорява значително.

Както всяка иновация в индустрията, и в случая на безжичната система за инициране има редица предизвикателства, свързани с въвеждането на нови методи и технологии, но също така се разкриват и множество възможности за добив по начин и на места, на които досега това не е било възможно с конвенционалните методи на инициране. При разумно и рационално използване, безжичната система може да даде решение на проблеми, които до преди това са смятани за нерешими и да отключи зони, които са били смятани за недостъпни или прекалено рискови за добив. Това в комбинация с други фактори, като дизайн съобразен с извоза и оптимизирано отхвърляне на добитата рудна маса към точката за извоз на добивната камера, повишената сигурност на бустерите с безжичен детонатор Webgen, повишен контрол върху сеизмиката при взривни работи и други демонстрират високия потенциал на системите за контрол на качеството при добива на руда от подземни рудници.

Литература

Годишен проект ДПМЧ 2025 г.

Цялостен проект ДПМЧ 2023 – 2029 г.

База данни ДПМЧ. (2025). отдел „Технически служби“.

Презентация ДПМЧ. (2025). Резултати показани от безжична система за инициране на взривни работи Webgen при разработването на добивна камера 152-165-5А, отдел „Технически служби“.

Презентация Webgen. (2024). Безжична система за инициране на взривни работи Webgen. Орика Мед България.